

1 **Sur global: Un marco de clasificación para estudios bibliométricos**
2 *Global South: A Classification Framework for Bibliometricians*

3 María Verónica Forchino (*), Nicolás Robinson-García (***) y Daniel Torres-Salinas (***)

4 * Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Rio Gallegos (Argentina)

5 Correo-e: mforchino@uarg.unpa.edu.ar | ORCID iD: <https://orcid.org/0009-0002-4874-7368>

6 ** Unidad de Humanidades y Ciencias Sociales Computacionales (U-CHASS), Universidad de
7 Granada, Granada (España)

8 Correo-e: elrobin@ugr.es | ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0002-0585-7359>

9
10 ** Unidad de Humanidades y Ciencias Sociales Computacionales (U-CHASS), Universidad de
11 Granada, Granada (España)

12 Correo-e: torressalinas@go.ugr.es | ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0001-8790-3314>

13
14
15 This manuscript is a preprint and has not undergone peer review or editorial processing. Content may change during
16 peer review, and the final published version may differ from this one. Publication date: June 11 2026, v1. Deposited
17 in Zenodo with DOI: 10.5281/zenodo.20643688

18
19 **RESUMEN**

20 El término Sur Global se ha consolidado como categoría dominante en los estudios sobre
21 desigualdades del sistema científico, pero su expansión no ha ido acompañada de claridad
22 operativa. Este artículo examina cómo la bibliometría operacionaliza el concepto mediante un
23 diseño mixto secuencial: caracterizamos su difusión en Web of Science (14.631 artículos, 1975-
24 2024) y examinamos su operacionalización en 102 estudios bibliométricos mediante análisis de
25 contenido estructurado. Los resultados muestran que el 62,7% emplea el término sin definirlo
26 explícitamente y que los criterios responden a tres lógicas analíticas: material/económica (58,8%),
27 epistémica/relacional (27,5%) e histórico-colonial (13,7%). Cada lógica produce delimitaciones de
28 países incompatibles, especialmente en casos limítrofes como China, Europa del Este, las
29 economías del Golfo y la OCDE latinoamericana. Se propone un marco de clasificación situacional
30 que permita seleccionar y justificar explícitamente el criterio de demarcación según la pregunta de
31 investigación, convirtiendo una inconsistencia habitual en una decisión analítica transparente y
32 comparable.

33
34 **Palabras clave:** Sur Global; bibliometría; operacionalización; desigualdades científicas;
35 geopolítica del conocimiento; clasificación de países

36
37 **ABSTRACT**

38
39 *The term Global South has consolidated as the dominant category in studies on inequalities within*
40 *the scientific system, yet its expansion has not been accompanied by operational clarity. This*

41 *article examines how bibliometrics operationalizes the concept through a sequential mixed-*
42 *methods design: we characterize its diffusion in Web of Science (14,631 articles, 1975–2024) and*
43 *examine its operationalization in 102 bibliometric studies through structured content analysis.*
44 *Results show that 62.7% of studies employ the term without defining it explicitly, and that the*
45 *criteria used respond to three distinct analytical logics: material/economic (58.8%),*
46 *epistemic/relational (27.5%), and historical-colonial (13.7%). Each logic produces mutually*
47 *incompatible country delimitations, particularly in borderline cases such as China, Eastern*
48 *Europe, Gulf economies, and Latin American OECD members. A situational classification*
49 *framework is proposed to enable researchers to explicitly select and justify their demarcation*
50 *criterion according to their research question, transforming a habitual inconsistency into a*
51 *transparent and comparable analytical decision.*

52
53 **Keywords:** *Global South; bibliometrics; operationalization; scientific inequalities; geopolitics of*
54 *knowledge; country classification*

55

56

57 **1. Introducción**

58 La producción científica global se distribuye de forma asimétrica. Visibilidad, citación y prestigio
59 se concentran en un conjunto reducido de países del Norte Global, mientras que investigadores e
60 instituciones de otras regiones participan en condiciones estructuralmente desiguales (Cash-Gibson
61 et al., 2018; Nielsen & Andersen, 2021). Estas jerarquías centro-periferia persisten en un sistema
62 científico formalmente globalizado y se reproducen a través de las mismas métricas que se usan
63 para evaluarlo (Demeter, 2019; Tijssen & Winnink, 2018).

64

65 Esta tensión ha adquirido visibilidad en la última década. Iniciativas como la *San Francisco*
66 *Declaration on Research Assessment* (DORA) y la *Coalition for Advancing Research Assessment*
67 (CoARA) cuestionan el uso rutinario de métricas de revistas e índices compuestos que consolidan
68 estas jerarquías y homogeneizan la noción de excelencia científica («DORA», 2013). La
69 bibliometría ocupa en este debate un lugar ambivalente. Mientras sus indicadores han contribuido
70 a codificar esas desigualdades reforzando la centralidad del Norte en la definición de prestigio
71 (Beigel & Digiampietri, 2022; Demeter, 2019; Perrotta & Alonso, 2020), son también la
72 herramienta central para diagnosticarlas y orientar las agendas de ciencia abierta y evaluación
73 responsable (Aagaard et al., 2020; Lim et al., 2025a; Turba et al., 2026).

74

75 En este marco, el término *Sur Global* se ha consolidado como la categoría de análisis dominante
76 para designar a los países con trayectorias históricas de colonialismo y posición subordinada en el
77 sistema científico (Demeter, 2019; Marques et al., 2025). Su uso se ha extendido a campos tan
78 diversos como la salud (Bendavid et al., 2025; Bloom et al., 2025), las ciencias ambientales (Chen
79 et al., 2022; Ciplet et al., 2022) y los estudios sobre comunicación científica (Beigel &
80 Digiampietri, 2022; Cherniak, 2021; Collyer, 2018; Pratt & De Vries, 2023; Wiederkehr et al.,
81 2022). Paradójicamente, la mayoría de los trabajos que analizan el *Sur Global* como objeto de
82 estudio se concentran en instituciones pertenecientes al Norte Global (Marques et al., 2025). Pero
83 el uso del término viene acompañado de diferentes interpretaciones y operacionalizaciones de las
84 regiones que conforman dicho Sur Global. Mientras la literatura lo usa como categoría consolidada,
85 persisten ambigüedades de fondo sobre qué países se incluyen, según qué criterios y con qué
86 coherencia respecto al objeto de estudio.

87
88 El problema descrito no es menor. En bibliometría, donde la delimitación de países determina
89 directamente qué asimetrías se detectan y cuáles se omiten, las imprecisiones pueden tener
90 consecuencias metodológicas y variaciones en los cómputos. Definir el Sur Global por criterios
91 económicos, históricos o epistémicos produce corpus de países radicalmente distintos, lo que hace
92 que estudios a priori comparables midan, en realidad, fenómenos diferentes. Una misma pregunta
93 sobre visibilidad científica periférica puede arrojar resultados incompatibles según se incluya o
94 excluya a China, Europa del Este o los países del Golfo. Esta falta de consenso hace que la
95 acumulación de evidencias sobre desigualdades en el sistema científico quede comprometida desde
96 su base ya que, sin marcos conceptuales compartidos, los estudios bibliométricos sobre el Sur
97 Global difícilmente pueden acumularse en un cuerpo de conocimiento coherente y comparable.
98 Este estudio se propone abordar esa brecha mediante tres objetivos concretos:

- 99
- 100 • Determinar la penetración y uso de término Sur Global. Para ello, identificamos la
101 producción científica indexada en *Web of Science* que incluye el término de Sur Global,
102 describiendo su evolución temporal entre 1975 y 2024, su distribución disciplinar según
103 la clasificación OCDE y su concentración geográfica por países y bloques geopolíticos
104 (Norte Global, BRICS, G77).
 - 105 • Examinar cómo los estudios bibliométricos emplean y operativizan el término Sur
106 Global cuando lo toman como objeto de estudio, determinando en qué proporción lo
107 definen explícitamente, qué criterios operativos utilizan para delimitar países y qué
108 implicaciones metodológicas tiene la variabilidad en su operacionalización.
 - 109 • En función de los anteriores, proponer un marco de clasificación situacional articulado
110 en base a las distintas lógicas teóricas identificadas en la literatura, que oriente la
111 selección y justificación del criterio de demarcación de acuerdo con la pregunta de
112 investigación que se plantee.

113

114 La elección de una definición u otra de *Sur Global* no es neutral ya que determina qué países entran
115 en el análisis y, por tanto, qué desigualdades del sistema científico quedan dentro o fuera del foco.
116 Dar respuesta a estos objetivos contribuye precisamente a dotar a la bibliometría de los
117 instrumentos conceptuales necesarios para cumplir su función crítica en el diagnóstico de las
118 desigualdades del sistema científico global. La persistencia de esa ambigüedad no es accidental,
119 sino que refleja que el término Sur Global no emerge de una tradición única sino de al menos tres
120 lógicas analíticas, cuyas implicaciones para la bibliometría han sido hasta ahora ignoradas. En el
121 siguiente apartado, revisamos cada una de ellas.

122

123 **2. El Sur Global como categoría analítica: orígenes y multiplicidad**

124

125 Haug (2021) y Ratuva (2016) destacan que Sur Global se utiliza ante todo para nombrar
126 desigualdades estructurales y epistémicas en el sistema mundial. Esta función no surge en el vacío
127 ya que el término desplaza marcos previos como *Tercer Mundo* y *países en desarrollo*, cuyos
128 principales hitos se sintetizan en la Tabla 1. El colapso de la Unión Soviética en 1991 disolvió el
129 *Segundo Mundo*, volvió obsoleta la tripartición clásica y abrió un vacío semántico que el *Sur*
130 *Global* vino a ocupar como marco dominante para describir las desigualdades en un orden
131 poscomunista y neoliberal (Haug, 2021). En 2010, el Banco Mundial declaró formalmente que esa

132 clasificación tripartita había perdido validez en una economía multipolar, consolidando el giro
133 hacia nuevas taxonomías¹.

134

135 *Tabla 1: Hitos en la evolución del concepto de Sur Global*

Año	Hito	Autor / Documento	Aporte conceptual
1949	Manifiesto CEPAL	Raúl Prebisch	Marco centro-periferia; deterioro términos de intercambio
1952	Acuñaación <i>Tercer Mundo</i>	Alfred Sauvy	Analogía con el Tercer Estado; neutralidad en la Guerra Fría
1969	Primera aparición " <i>Sur Global</i> "	Carl Oglesby (<i>Commonweal</i>)	Denuncia del dominio del Norte; ruptura con la lógica de bloques
1980	Informe Brandt / Línea Brandt	Comisión Brandt - ONU	Cartografía Norte/Sur como referente visual compartido
1990	Informe de la Comisión del Sur	Julius Nyerere - ONU	El Sur como identidad política de emancipación; cooperación Sur-Sur
1991	Colapso URSS	—	Vacío semántico que consolida al <i>Sur Global</i> como categoría dominante
2009-2010	Formalización BRICS	Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica	El Sur como proyecto geopolítico de potencias emergentes

136 *Fuente: Elaboración propia a partir de Haug (2021), Prebisch (1963), Oglesby (1969), Commission Sud (1992).*

137

138 La Línea de Brandt de 1980 (Figura 1) ocupa un lugar particular en esta genealogía. Encargado por
139 las Naciones Unidas y presidido por Willy Brandt, el informe *North-South: A Programme for*
140 *Survival* trazó una frontera visual entre un Norte industrializado y un Sur empobrecido que caló
141 tanto en la diplomacia internacional como en el imaginario académico (Commission Sud, 1992).
142 Su atractivo residía en su simplicidad, pero esa misma simplicidad constituyó su principal
143 limitación, ya que la división era geográficamente imprecisa, Australia y Nueva Zelanda quedaban
144 en el Norte pese a su posición hemisférica, y poco sensible a las asimetrías epistémicas dentro de
145 cada bloque. Esta imagen ha seguido operando como referencia implícita en debates diplomáticos
146 y académicos, incluso cuando los indicadores económicos y científicos ya no se ajustan a esa
147 división.

148

¹ [El viejo concepto de “Tercer Mundo” ha quedado desactualizado, dice Zoellick](#)

Figura 1: La línea de Brandt, una definición de la década de 1980 que divide al mundo en el norte rico y el sur pobre. Por Jovan.gec, CC BY-SA 4.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=48725194>

149
150
151

152 A diferencia del Tercer Mundo, asociado a dependencia en el contexto de la Guerra Fría, el Sur
153 Global articula una crítica estructural al colonialismo epistémico, reconoce la heterogeneidad
154 interna de las regiones subordinadas y enfatiza la agencia política colectiva del Sur (Demeter, 2019;
155 Moreira de Oliveira & Bomfim, 2023). Esta riqueza conceptual introduce, sin embargo,
156 ambigüedades analíticas que no son menores. Dados y Connell (2012) señalan una tensión
157 persistente entre definiciones materiales, que privilegian ingreso y desarrollo, y definiciones
158 relacionales, que se centran en la posición en jerarquías globales, lo que vuelve difícil clasificar
159 casos como China, India o Brasil, que combinan crecimiento económico con rasgos periféricos en
160 otros planos. Europa del Este ocupa un lugar liminal, pues aunque comparte indicadores
161 económicos del Norte padece formas de invisibilidad académica características del Sur (Connell,
162 2020). En su versión más radical, Santos (2015) propone desanclar el concepto de toda coordenada
163 geográfica mediante su noción de *Epistemologías del Sur*, que define el Sur como posición
164 epistémica de resistencia frente a la hegemonía eurocéntrica con independencia de la ubicación
165 geográfica del investigador, reforzando así la dimensión política más allá de cualquier equivalencia
166 con países de bajos ingresos.

167

168 Sin embargo, el crecimiento en el uso Sur Global no ha traído tampoco una convergencia
169 conceptual. Los criterios de inclusión priorizados varían según el eje analítico desde el que se
170 aborda el fenómeno (económico, histórico o epistémico), de modo que un mismo país puede figurar
171 como Norte Global en estudios de desarrollo y como Sur Global en análisis de producción
172 científica. La literatura permite distinguir tres lógicas que estructuran estos usos:

173

- 174 • *Lógica 1. Material/Económica.* Esta lógica predomina en estudios de desarrollo,
175 ecología urbana y ciencias climáticas, y define el Sur por carencias estructurales en
176 ingreso, infraestructura y acceso a servicios básicos, apoyándose en taxonomías de
177 organismos internacionales (Day et al., 2016; Inhorn & Patrizio, 2015; Schot &
178 Steinmueller, 2018). Desde esta perspectiva, *Sur Global* equivale a *países de bajos y*

179 *medianos ingresos*, operacionalizado mediante indicadores como el Producto bruto
180 Interno (PIB) per cápita o el Índice de Desarrollo Humano (IDH). Este enfoque ofrece
181 una delimitación estable y replicable, pero tiende a excluir países de renta media-alta
182 que ocupan posiciones periféricas en el sistema científico, una discrepancia de especial
183 relevancia para el análisis bibliométrico.
184

185 • *Lógica 2. Histórico-Colonial.* Esta lógica domina en estudios migratorios, de salud
186 global y de cooperación internacional, y define el Sur por una trayectoria compartida de
187 colonización, extractivismo y subordinación política (Sadiq & Tsourapas, 2023; Segal,
188 2019). El criterio de pertenencia no se limita a indicadores económicos actuales, sino
189 que incorpora alineamientos diplomáticos y proyectos de emancipación colectiva, como
190 los articulados en el *Grupo de los 77 (G77)* o el Movimiento de Países No Alineados
191 (Ratuva, 2016). Esta lógica tiende a visibilizar la *injusticia epistémica* de circuitos en los
192 que el Norte diseña las agendas y protocolos, mientras el Sur aparece como espacio de
193 intervención y fuente de datos (Inhorn & Patrizio, 2015; Molyneux & Geissler, 2008).
194 Es particularmente útil para interpretar patrones de cooperación y diplomacia del
195 conocimiento, aunque no ofrece por sí sola un criterio operativo preciso para delimitar
196 países en estudios métricos.
197

198 • *Lógica 3. Epistémica/Relacional.* Esta lógica es la más directamente vinculada a los
199 debates sobre geopolítica del conocimiento, y define el Sur por su posición en la división
200 internacional del trabajo intelectual, caracterizada por la concentración editorial en
201 conglomerados del Norte, la asimetría de citación y la imposición del inglés como
202 condición de acceso al circuito *mainstream* (Cherniak, 2021; Collyer, 2018; Heilbron,
203 2014). Desde esta perspectiva, la pertenencia al Sur Global no depende de la geografía
204 ni del ingreso. Diversos autores señalan que Australia puede ocupar una posición
205 periférica en términos editoriales pese a pertenecer al Norte económico, y que Europa
206 del Este presenta rasgos de semiperiferia académica con independencia de su nivel de
207 renta (Collyer, 2018; Jehlička, 2021; Mervar & Jokić, 2022; Moosavi, 2020). Desde una
208 perspectiva más crítica, Pratt y De Vries (2023) proponen reemplazar la dicotomía
209 Norte/Sur por pares como *centro/periferia* o *hegemónico/subalterno*, reconociendo la
210 existencia de *Sures internos* dentro de países del Norte, una postura que desplaza el foco
211 desde la riqueza hacia la posición estructural en redes de publicación y citación.
212

213 Las tres lógicas descritas no son mutuamente excluyentes, pero tampoco son equivalentes al
214 producir diferentes limitaciones; incluyen países distintos y hacen visibles asimetrías distintas. La
215 pregunta que se abre de inmediato es en qué medida la bibliometría contemporánea es consciente
216 de estas diferencias cuando opera con el término Sur Global. La metodología que se describe a
217 continuación está diseñada precisamente para responder a esa pregunta.
218

219 **3. Metodología**

220 El estudio adopta un diseño mixto secuencial articulado en torno a tres objetivos complementarios.
221 El primero caracteriza la distribución temporal, disciplinar y geográfica del término Sur Global en
222 la producción científica indexada en WoS. El segundo examina cómo los estudios bibliométricos
223 operacionalizan el término, determinando en qué proporción lo definen explícitamente, qué

224 criterios utilizan para delimitar países y qué implicaciones tiene la variabilidad en su uso. Los
225 resultados de ambos análisis constituyen la base empírica a partir de la cual se desarrolla el tercer
226 objetivo: proponer un marco de clasificación situacional articulado en tres lógicas teóricas que
227 permita al investigador justificar explícitamente su criterio de demarcación.

228 El primer componente del estudio se basa en un corpus de artículos indexados en Web of Science
229 Core Collection (WoS) que contienen el término Global South o Sur Global en título, resumen o
230 palabras clave. La búsqueda se ejecutó el 21 de octubre de 2025 mediante la ecuación $TS =$
231 *("Global South" OR "Sur Global")*, aplicando el filtro de tipo de documento *Article* y excluyendo
232 los registros en acceso anticipado (*Early Access*). El corpus resultante comprende 14.631 artículos.
233 Con el fin de contextualizar la trayectoria de este término en la literatura científica, se construyó
234 una serie temporal comparada que incluye también los términos *Tercer Mundo* (Third World) y
235 *Países en Desarrollo* (Developing Countries), permitiendo visualizar el desplazamiento
236 terminológico entre estas categorías a lo largo del período 1975–2024. Para el análisis disciplinar,
237 las categorías temáticas de WoS se reclasificaron según el esquema de seis campos principales de
238 la OCDE, utilizando la tabla de equivalencias provista por Clarivate (InCites OECD Category
239 Schema)². A partir de esta clasificación se construyeron indicadores descriptivos de producción
240 por país y se identificaron agrupamientos geopolíticos (Norte Global, BRICS, G77) con fines
241 analíticos.

242
243 La selección de estudios bibliométricos que emplean el término Sur Global combinó dos estrategias
244 de búsqueda en WoS, ejecutadas el 21 de octubre de 2025. La primera consistió en una búsqueda
245 mediante la ecuación $TS = ("global\ south" OR "sur\ global") AND TS = (bibliometric* OR$
246 $scientometric* OR informetric* OR "citation\ analysis*" OR "bibliometric\ analysis*")$, que
247 recuperó 105 registros, de los cuales 11 fueron excluidos por inaccesibilidad al texto completo,
248 conformando un corpus de 94 artículos. Para reducir el sesgo derivado de depender exclusivamente
249 de terminología métrica en los metadatos, se realizó una segunda búsqueda restringida al área
250 *Information Science & Library Science* de WoS y a un conjunto de revistas especializadas en
251 estudios métricos y comunicación científica (*Scientometrics*, *Quantitative Science Studies*, *Journal*
252 *of Scientometric Research*, *Journal of Documentation*, *El Profesional de la Información*, *Frontiers*
253 *in Research Metrics and Analytics*), combinada con la condición temática sobre el Sur Global. Esta
254 estrategia recuperó 44 registros adicionales, de los cuales 13 eran duplicados del corpus inicial y
255 31 constituían registros nuevos. La selección final se realizó tras revisar títulos, resúmenes y,
256 cuando fue necesario, el texto completo. Se excluyeron aquellos trabajos sin análisis bibliométrico
257 sustantivo, los que usaban el término *Sur Global* como mera referencia contextual sin
258 operacionalización, y los centrados en políticas científicas sin incluir datos de producción o
259 citación. Luego de esta lectura, al corpus anterior se le sumaron 8 artículos nuevos, descartándose
260 23 por no cumplir los criterios. (Figura 2).

261
262 Sobre este corpus se aplicó un esquema de codificación de contenido estructurado en tres
263 dimensiones analíticas: el tipo de definición del Sur Global empleada (explícita, implícita o
264 ausente); la lógica predominante de clasificación de países (material/económica, histórico-colonial
265 o epistémica/relacional); y los criterios operativos utilizados, entre los que se incluyen ingreso

² La reclasificación depende de las equivalencias WoS-OCDE provistas por Clarivate. Algunos campos podrían estar subrepresentados debido a limitaciones inherentes al proceso de mapeo. Véase: <https://incites.zendesk.com/hc/en-gb/articles/22516984338321>

266 nacional, pertenencia a bloques geopolíticos, historia colonial y posición en la estructura de
 267 citación. La codificación se realizó mediante lectura completa de cada artículo y registro
 268 sistemático en una matriz diseñada ad hoc. En los casos en que un estudio combinaba más de una
 269 lógica, se aplicó codificación múltiple, distinguiendo entre lógica dominante y lógicas secundarias.
 270 Los patrones resultantes constituyen la base empírica sobre la cual se desarrolla la propuesta del
 271 marco de clasificación situacional.

272
 273

Figura 2: Diagrama de flujo de selección de estudios

* Diagrama de flujo adaptado de PRISMA para describir el proceso de búsqueda y selección en una única base de datos (Web of Science) para un estudio bibliométrico de análisis de contenido estructurado.

274

275 4. Resultados

276

277 4.1. El Sur Global en WoS: crecimiento, disciplinas y concentración geográfica

278

279 El análisis cronológico confirma el desplazamiento terminológico señalado en la literatura. La serie
 280 temporal comparada se construyó a partir de las búsquedas independientes de los términos *Sur*
 281 *Global*, *Tercer Mundo* y *Países en Desarrollo* en WoS, con el objetivo de situar el crecimiento del
 282 término en perspectiva histórica. La Figura 3 muestra dicha evolución entre 1975 y 2025. El uso
 283 de *Tercer Mundo* alcanza su máximo en los años setenta y desciende de forma sostenida desde
 284 1990, mientras que *Sur Global* pasa de menos de 24 publicaciones en 2004 a 2.144 artículos en
 285 2024, con un crecimiento especialmente intenso a partir de 2016. El término *Países en Desarrollo*

286 presenta un comportamiento intermedio, con aumento hasta mediados de los 2000 y posterior
 287 estabilización.
 288

289 *Figura 3: Evolución del uso de los términos Sur Global, Tercer Mundo y Países en Desarrollo en artículos de Web of Science*
 290 *(1975-2024) - Últimos 50 años*
 291

292 Ese crecimiento, sin embargo, no se distribuye de forma homogénea entre disciplinas. El 65,2% de
 293 las asignaciones disciplinares corresponde a Ciencias Sociales, seguido de Ciencias Naturales
 294 (12,4%), Humanidades (9,2%), Ingeniería y Tecnología (6,1%), Ciencias Médicas (5,7%) y
 295 Ciencias Agrícolas (1,5%) (Tabla 2). La presencia de Humanidades como tercer campo refleja la
 296 dimensión histórica, filosófica y cultural del concepto, coherente con la lógica histórico-colonial
 297 identificada en el corpus bibliométrico.
 298

299 *Tabla 2: Numero de artículos con el término Sur Global por campo OECD*
 300

Dominio OCDE	Nº asignaciones	% sobre asignaciones	Nº categorías WoS
5 – Ciencias Sociales	14.381	65,2%	45
1 – Ciencias Naturales	2.727	12,4%	46
6 – Humanidades	2.034	9,2%	26
2 – Ingeniería y tecnología	1.352	6,1%	31
3 – Ciencias Médicas	1.247	5,7%	48
4 – Ciencias Agrícolas	329	1,5%	11
Total asignaciones	22.069	100%	

301 *Nota: Las categorías WoS se clasificaron según el esquema InCites OECD Category Schema (Clarivate). Un artículo*
 302 *puede estar asignado a más de un dominio OCDE; el total de asignaciones (n = 22.069) supera el número de artículos*
 303 *del corpus (n = 14.631), con un ratio de 1,51 asignaciones por artículo. Los porcentajes se calculan sobre el total de*
 304 *asignaciones.*
 305

306 A nivel de subcampo, el predominio dentro de cada campo refleja el perfil temático del corpus.
 307 *Earth and related Environmental Sciences* en Ciencias Naturales (64,8%), *Environmental*
 308 *Engineering* en Ingeniería (74,3%), *Health Sciences* en Ciencias Médicas (78,9%), *Agriculture,*
 309 *Forestry and Fisheries* en Ciencias Agrícolas (57,8%), *Social and Economic Geography* en
 310 Ciencias Sociales (33,0%) y *Languages and Literature* en Humanidades (29,4%) (Tabla 3).
 311

Tabla 3: Subcampo OCDE con mayor presencia por campo principal

Campo OCDE	Subcampo OCDE predominante	Nº asignaciones	% en su campo
5 – Ciencias Sociales	<i>Social and Economic Geography (5.07)</i>	4.749	33,0%
1 – Ciencias Naturales	<i>Earth and Related Environmental Sciences (1.05)</i>	1.768	64,8%
6 – Humanidades	<i>Languages and Literature (6.02)</i>	599	29,4%
2 – Ingeniería y Tecnología	<i>Environmental Engineering (2.07)</i>	946	74,3%
3 – Ciencias Médicas	<i>Health Sciences (3.03)</i>	984	78,9%
4 – Ciencias Agrícolas	<i>Agriculture, Forestry, Fisheries (4.01)</i>	190	57,8%

Nota: Porcentajes calculados sobre el total de asignaciones de cada campo. Clasificación según InCites OECD Category Schema (Clarivate)

313
314
315
316
317
318
319
320
321

Los tres países con mayor producción son Estados Unidos (3.538; 24,2%), Reino Unido (2.574; 17,6%) y Sudáfrica (1.404; 9,6%). Los cuatro países miembros del bloque BRICS presentes en el ranking (Brasil, India, Sudáfrica y China) acumulan conjuntamente 3.565 artículos (24,3% del total), equiparable a la producción de Estados Unidos en términos absolutos (Tabla 4).

Tabla 4: Países con mayor producción científica sobre "Sur Global"

País	Nº artículos	% del total	Bloque geopolítico
Estados Unidos	3,538	24.2%	Norte Global
Reino Unido	2,574	17.6%	Norte Global
Sudáfrica	1,404	9.6%	BRICS (desde 2010)
Alemania	1,244	8.5%	Norte Global
Canadá	1,117	7.6%	Norte Global
Australia	979	6.7%	Norte Global
Brasil	812	5.5%	BRICS (desde 2009)
India	767	5.2%	BRICS (desde 2009)
Países Bajos	684	4.7%	Norte Global
China	582	4.0%	BRICS (desde 2009)

322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334

4.2. Uso y operacionalización del Sur Global en los estudios bibliométricos

Los 102 estudios del corpus se concentran en Ciencias Sociales (67,6%), seguidos por Ciencias Naturales (21,5%) y Ciencias de la Salud (6,9%). Dentro de Ciencias Sociales predominan los estudios interdisciplinarios (21%) y las investigaciones sobre educación y estudios urbanos (11,5%); en Ciencias Naturales, los trabajos en *Green & Sustainable Science & Technology*. El 67,6% de los artículos se publicó entre 2023 y 2025 (n = 69), lo que refleja una aceleración pronunciada en los últimos tres años. El corpus abarca 76 revistas del área de bibliometría, destacan *Scientometrics* (8 artículos; 7,8%), y *PLOS ONE*, *Quantitative Science Studies* y *Journal of Scientometric Research* (3 artículos cada una; 2,9%).

335
336

El 62,7% de los estudios (n = 64) emplea Sur Global sin definición explícita, utilizándolo como contrapunto del Norte Global. Entre los que sí lo definen (37,3%; n = 38), el criterio más frecuente

337 son los indicadores económicos y financieros (Banco Mundial, OCDE, FMI, Línea de Brandt;
 338 13,7%), seguido de taxonomías de la ONU tales como *Clasificación Estadística de las Naciones*
 339 *Unidas* (UN-M49), la *Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo*
 340 (UNCTAD), los *Objetivos de Desarrollo Sostenible* (ODS) y el *Programa de las Naciones Unidas*
 341 *para el Desarrollo* (PNUD) (12,7%), y criterios propios o académicos (10,8%). La tasa de
 342 definición explícita varía por campo: 42,6% en Ciencias Sociales, 27,3% en Ciencias Naturales y
 343 14,3% en Ciencias de la Salud. Aplicando el marco de tres lógicas, la lógica material/económica
 344 concentra el 58,8% de los estudios (n = 60), seguida de la epistémica/relacional (27,5%; n = 28) y
 345 la histórico-colonial (13,7%; n = 14). La Tabla 5 sintetiza, para cada lógica, los criterios operativos
 346 empleados en el corpus y referencias ilustrativas de cada enfoque.

347
 348 *Tabla 5: Clasificación de lógicas del Sur Global: criterios operativos y ejemplos bibliográficos*

Lógica Dominante	Definición Operativa y Criterios Usados	Referencias Ilustrativas
1. LÓGICA MATERIAL <i>(Económica / Desarrollista)</i> n=60 (58.8%)	Sur concebido como países de bajos ingresos o vulnerables Se define por ingreso (PIB), infraestructura o taxonomías de desarrollo: - <i>Criterio Banco Mundial (Low/Middle Income-Criterio ONU/IDH</i> : Define por "desarrollo humano". - <i>Línea de Brandt</i> : División Norte/Sur geográfica clásica. - <i>Criterio OWSD</i> : Países con rezago científico-tecnológico.	(Abdullah et al., 2024; Akpan et al., 2024; Albanna et al., 2021; Bera et al., 2025; Giri & Das, 2023; Joseph et al., 2024; Lim et al., 2025b; Ozer & Ulker, 2025; Turki et al., 2023)
2. LÓGICA EPISTÉMICA <i>(Geopolítica del Conocimiento)</i> n=28 (27.5%)	El Sur refiere a una exclusión o periferia académica Se define por subordinación en el sistema científico (bases de datos, idioma, citación). - <i>Invisibilidad</i> : Países subrepresentados en las bases de datos mainstream. - <i>Periferia</i> : Regiones fuera del circuito mainstream (incluye Europa del Este).	(Beigel & Digiampietri, 2022; Borrego et al., 2023; Castro Torres, 2025; Demeter, 2019; Kar & Rath, 2025; Perrotta & Alonso, 2020; Sasvári & Lendvai, 2025)
3. LÓGICA HISTÓRICA <i>(Política / De-colonial)</i> n=14 (13.7%)	Sur se utiliza como sinónimo de Resistencia de países que comparten historia de Legado Colonial Se define por historia de dominación y agencia política. - <i>Colonialidad</i> : Historia de opresión y extractivismo. - Se hace énfasis en circuitos de <i>Cooperación Sur-Sur</i> : Bloques políticos (G77, UNOSSC, BRICS).	(Altynbassov et al., 2024; Gui et al., 2024; Hamid et al., 2025; Matovu et al., 2025; Schintler & Chen, 2025)

349
 350 Dentro de la lógica material/económica, el criterio más frecuente es la clasificación de ingresos del
 351 Banco Mundial, utilizada por Albanna et al. (2021), Arruda Filho et al. (2024) y Lim et al. (2025).
 352 Otros trabajos recurren al *Índice de Desarrollo Humano* (IDH) a taxonomías de la ONU como UN-
 353 M49 y UNCTAD (Abdullah et al., 2024; Akpan et al., 2024; Biesenbender et al., 2024). Una
 354 excepción relevante es el criterio *Organization for Women in Science for the Developing World*
 355 (OWSD) de países con rezago científico-tecnológico (STLCs), adoptado por Bera et al. (2025),
 356 que permite incluir miembros de la OCDE cuando su posición en el sistema científico es periférica,
 357 aproximando esta lógica a criterios epistémicos. Pese a su desfase histórico, la demarcación de la
 358 Línea de Brandt sigue operando como referencia implícita en algunos estudios que adoptan una
 359 división Norte/Sur de base geográfica (Joseph et al., 2024), lo que ilustra la persistencia de marcos
 360 clasificatorios superados en la práctica analítica contemporánea.
 361

362 Los estudios agrupados en la lógica epistémica/relacional operacionalizan el Sur mediante
 363 indicadores de dependencia académica (Perrotta & Alonso, 2020), representación diferencial en
 364 bases de datos (Sasvári & Lendvai, 2025) y posición en redes de citación internacional (Beigel &
 365 Digiampietri, 2022; Castro Torres, 2025). Su rasgo distintivo en el corpus es la inclusión de Europa
 366 del Este como periferia académica con independencia de su nivel de ingreso (Borrego et al., 2023;
 367 Demeter, 2019), lo que rompe la equivalencia entre desarrollo económico y posición en el sistema
 368 científico. La lógica histórico-colonial define el Sur a partir de una historia compartida de
 369 colonialismo y agencia política colectiva (Altynbassov et al., 2024; Gui et al., 2024; Hamid et al.,
 370 2025), apoyándose en marcos de Cooperación Sur-Sur de la ONU (Schintler & Chen, 2025) o en
 371 la pertenencia a bloques como el G77 y los BRICS (Matovu et al., 2025).

372
 373 Una vez analizadas las diferentes clasificaciones dentro corpus el problema puede ser acotado ya
 374 que existen cuatro grupos de países cuya clasificación varía según la lógica adoptada: BRICS
 375 (China, Brasil e India), Europa del Este, economías del Golfo y países de la OCDE latinoamericana
 376 como Chile y México. La Tabla 6 sintetiza estas variaciones. China figura como Norte según
 377 criterios OCDE, como Sur según el Banco Mundial y como Sur sin ambigüedad en la lógica
 378 histórico-colonial; Europa del Este aparece como Norte en clasificaciones económicas y como
 379 semiperiferia en enfoques epistémicos e históricos; las economías del Golfo se codifican como
 380 Norte en lógicas materiales y como Sur en las otras dos; y Chile y México alternan entre Norte,
 381 por su pertenencia a la OCDE, y Sur, por rezago científico o historia de dependencia. Ningún
 382 estudio del corpus declara cómo resolvió estas ambigüedades, aunque las decisiones implícitas
 383 tienen efectos directos sobre qué asimetrías quedan dentro o fuera del análisis.

384

385 *Tabla 6: Variación de la clasificación del Sur Global según la lógica analítica adoptada*

País/Grupo	Lógica material	Lógica epistémica	Lógica histórica
BRICS (China, Brasil, India)	Norte (OCDE) / Sur (Banco Mundial)	Sur	Sur
Europa del Este	Norte	Sur (semiperiferia)	Liminal
Economías del Golfo	Norte	Sur	Sur
OCDE latinoamericana (Chile, México)	Norte (OCDE)	Sur	Sur

386

387

388 **4.3. Propuesta de Marco de Clasificación Situacional del Sur Global**

389 Los resultados del análisis de contenido ponen de manifiesto que la variabilidad en la
 390 operacionalización del Sur Global no es un problema técnico menor, sino una consecuencia directa
 391 de la convivencia de tres lógicas analíticas cuyos criterios de demarcación producen conjuntos de
 392 países incompatibles entre sí. Esta sección traduce ese diagnóstico en una propuesta operativa, en
 393 un marco de clasificación que no impone una lista universal de países, sino que convierte la
 394 elección del criterio de demarcación en una decisión analítica explícita, justificable y comparable
 395 entre estudios. El marco se articula en torno a las tres lógicas identificadas en el corpus y se
 396 organiza en función de la pregunta de investigación que oriente cada estudio.

397 La Tabla 7 operacionaliza el marco especificando, para cada lógica, la dimensión analítica que le
 398 corresponde, los criterios de operacionalización recomendados y el tratamiento sugerido para los
 399 cuatro grupos de países cuya clasificación es especialmente sensible al enfoque adoptado: los
 400 BRICS (China, Brasil e India), Europa del Este, las economías del Golfo y los países de la OCDE
 401 latinoamericana (Chile y México). La lógica material-económica prioriza el nivel de ingreso y la
 402 capacidad instalada, recurriendo a clasificaciones del Banco Mundial o el Programa de las

403 Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD), lo que sitúa a China, India y Brasil en el Sur Global
 404 pero excluye a Chile o los estados del Golfo por su renta alta. La lógica epistémica-relacional
 405 prioriza la posición estructural en los circuitos de validación del conocimiento
 406 (independientemente del ingreso), lo que lleva a incluir como periferia a Europa del Este o a
 407 economías científicamente dependientes pese a su renta media-alta. La lógica histórico-colonial,
 408 por su parte, privilegia la trayectoria de colonialismo y la alineación geopolítica, incorporando al
 409 bloque G77 completo (incluida China) y reconociendo a Europa del Este y Asia Central como un
 410 “Sur soviético” liminal.

411

412 *Tabla 7: Guía metodológica para la operacionalización del Sur Global en bibliometría*

Lógica teórica	Dimensión analítica y pregunta típica	Criterios de operacionalización	Tratamiento de casos limítrofes
MATERIAL (Desarrollista / Económica)	Asimetrías de recursos e infraestructura. Estudios sobre brechas en inversión en I+D, acceso a APCs, infraestructura digital y recursos humanos.	Clasificación de ingresos del Banco Mundial (Low/Middle Income) o de la OCDE. Índices de Desarrollo Humano (PNUD). Indicadores de capacidad científica, incluyendo el criterio OWSD de países con rezago científico-tecnológico (<i>Scientifically Lagging Countries</i>).	Se prioriza el nivel de ingreso y la capacidad instalada. <i>Norte Global</i> : economías de ingreso alto y miembros consolidados de la OCDE, incluyendo Chile, Uruguay, estados del Golfo y Europa Central. <i>Sur Global</i> : economías de ingreso bajo y medio, incluyendo China, India y Brasil.
EPISTÉMICA (Centro-Periferia / Geopolítica del conocimiento)	Jerarquías de prestigio y circulación del conocimiento. Estudios sobre sesgos de citación, hegemonía editorial, dependencia teórica y visibilidad en bases de datos.	Centralidad en redes de citación global. Control de circuitos editoriales (sede de revistas Q1). Tasa de publicación en acceso abierto frente a acceso comercial. Representación diferencial en bases de datos <i>mainstream</i> .	Se prioriza la posición estructural en la red, con independencia del ingreso. <i>Sur Global / Periferia</i> : incluye economías científicamente dependientes pese a su renta alta, como Chile o Arabia Saudita, y regiones semiperiféricas como Europa del Este. <i>Semiperiferia ascendente</i> : China, Brasil e India.
HISTÓRICA (Política / Decolonial)	Dinámicas de colaboración y diplomacia científica. Estudios sobre coautoría Sur-Sur, agendas regionales, soberanía científica y producción sobre temas locales.	Membresía en el G77 + China. Movimiento de Países No Alineados. Pertenencia a ex-colonias o territorios con historia de desposesión imperial. Marcos de Cooperación Sur-Sur de la ONU (UNOSSC).	Se prioriza la trayectoria histórica y la alineación geopolítica. <i>Sur Global</i> : bloque G77 completo, incluyendo China, Singapur y estados del Golfo como actores políticos del Sur. <i>Sur soviético / liminal</i> : Europa del Este y Asia Central, por su trayectoria de colonialidad soviética.

413

414 5. Discusión

415 Los datos de WoS confirman que el Sur Global se ha consolidado como el marco conceptual en el
 416 que se incluyen los trabajos centrados en el estudio de desigualdades geográficas en la producción
 417 científica. Así, pasa de menos de 24 artículos en 2004 a 2.144 en 2024, con una aceleración
 418 especialmente intensa a partir de 2016. Esta aceleración se intensifica notablemente entre 2023 y

419 2025, período que concentra el 67,6% del corpus bibliométrico (n = 69). No resulta ajeno a este
420 crecimiento el contexto de reforma de los sistemas de evaluación científica en Europa articulado
421 en torno a DORA y CoARA, que ha instalado en la agenda académica el debate sobre métricas
422 responsables y la visibilidad de las producciones científicas fuera del circuito mainstream
423 («DORA», 2013; UNESCO, 2023); una conexión que merece atención en futuros trabajos. Dicho
424 crecimiento no se distribuye de forma homogénea: el 65,2% de las asignaciones disciplinares
425 corresponde a Ciencias Sociales, pero el término ha penetrado también en las ciencias ambientales,
426 la ingeniería y la salud, donde la tasa de definición explícita es la más baja del corpus, un 14,3%
427 en Ciencias de la Salud frente al 42,6% en Ciencias Sociales. Estos patrones indican que cuanto
428 mayor es la penetración del término en nuevos campos, más acuciante resulta la necesidad de
429 criterios de demarcación explícitos y comparables entre estudios.

430 La distribución geográfica de la producción añade una paradoja que merece atención. Estados
431 Unidos y el Reino Unido acumulan el 41,8% del corpus de WoS, mientras que los cuatro países
432 BRICS presentes en el ranking producen conjuntamente un volumen equiparable al de Estados
433 Unidos en términos absolutos. Marques et al. (2025) documentan que la mayoría de los trabajos
434 que analizan el Sur Global como objeto de estudio se concentran en instituciones del Norte Global;
435 este corpus confirma ese patrón y lo extiende específicamente al campo bibliométrico. La asimetría
436 refleja que el término opera en dos registros simultáneos: como objeto de análisis externo empleado
437 desde el Norte para diagnosticar desigualdades periféricas, y como categoría de autoidentificación
438 política apropiada por las potencias emergentes del bloque BRICS para disputar jerarquías en la
439 producción de conocimiento. La paradoja reside en que los países que más publican sobre las
440 desigualdades del sistema científico son precisamente los que ocupan posiciones dominantes en
441 ese sistema; lo que invita a preguntarse si la narrativa del Sur Global, tal como circula en las revistas
442 indexadas, no termina reproduciendo parcialmente las estructuras que dice criticar.

443 En relación al objetivo 2, que más del 62% de los estudios bibliométricos emplee Sur Global sin
444 definirlo explícitamente plantea un problema de validez de constructo con consecuencias directas
445 para la comparabilidad entre estudios. La necesidad de definiciones operacionales explícitas no es
446 privativa de este campo: en dominios donde conceptos analíticos atraviesan tradiciones
447 metodológicas distintas, la indeterminación operativa genera resultados formalmente comparables
448 pero sustantivamente inconmensurables (Cooke, 2004). Cuando un mismo término se aplica a
449 conjuntos de países definidos con criterios incompatibles, la acumulación de evidencia queda
450 debilitada desde su base. Los casos limítrofes (China, Europa del Este, las economías del Golfo y
451 la OCDE latinoamericana) no son anomalías del sistema de clasificación sino los puntos donde las
452 tres lógicas entran en contradicción y obligan a tomar decisiones que habitualmente permanecen
453 implícitas. Que ningún estudio del corpus declare cómo resolvió estas ambigüedades no significa
454 que no las haya resuelto, sino que las resolvió sin explicitarlo, haciendo invisibles sus efectos sobre
455 los resultados.

456
457 Las tres lógicas identificadas responden a dimensiones legítimas del problema, pero no son
458 equivalentes ni intercambiables, pues producen delimitaciones distintas e incluyen países distintos.
459 La lógica material es la más operativa, pero traslada al campo bibliométrico criterios diseñados
460 para medir desarrollo económico y no posición en el sistema científico (Day et al., 2016; Schot &
461 Steinmueller, 2018). La lógica histórico-colonial es insustituible para preguntas sobre cooperación
462 Sur-Sur o soberanía de agendas, pero puede incorporar actores ya centrales en el sistema científico,
463 reduciendo su precisión para medir brechas de circulación (Ratuva, 2016; Sadiq & Tsourapas,
464 2023). La lógica epistémica-relacional es la más coherente con el objeto propio de la bibliometría

465 evaluativa, dado que su criterio de demarcación, la posición estructural en los circuitos de
466 validación del conocimiento, pertenece al mismo dominio que el fenómeno estudiado (Collyer,
467 2018; Heilbron, 2014). Que la lógica material concentre el 58,8% de los estudios a pesar de ser la
468 menos alineada con ese objeto sugiere que la elección del criterio responde más a la disponibilidad
469 de taxonomías preexistentes que a coherencia teórica.

470 Este hallazgo apunta además a un debate terminológico más amplio que el propio corpus sugiere.
471 El par conceptual centro/periferia; arraigado en la tradición estructuralista latinoamericana desde
472 Prebisch (1963) y retomado en los estudios de comunicación científica (Heilbron, 2014); ofrece
473 una alternativa analíticamente más precisa que la dicotomía Norte/Sur Global, en la medida en que
474 obliga a especificar qué centros y qué periferias se analizan en cada contexto y escala, evitando la
475 reificación de una frontera que, como muestran los datos, no es ni estable ni unívoca. A diferencia
476 de Norte/Sur, que presupone una división geográfica fija, centro/periferia es una categoría
477 relacional que puede operar a distintas escalas (global, regional, disciplinar) y que admite la
478 existencia de periferias dentro del Norte y de centros emergentes dentro del Sur (Pratt & De Vries,
479 2023), lo que lo hace especialmente apto para capturar la heterogeneidad que este corpus
480 documenta. Su adopción explícita en futuros estudios bibliométricos no solo reduciría la
481 ambigüedad operacional identificada, sino que obligaría a los investigadores a precisar el nivel de
482 análisis, convirtiendo una decisión habitualmente implícita en una elección metodológica
483 transparente.

484 La contribución central de este estudio no consiste en proponer una lista definitiva de países que
485 integran el Sur Global, sino en desplazar la discusión hacia una operacionalización situacional. El
486 marco propuesto no elimina la heterogeneidad del concepto, sino que la vuelve metodológicamente
487 visible y analíticamente controlable, obligando al investigador a declarar qué lógica utiliza, por qué
488 es coherente con su pregunta de investigación y cómo trata los casos limítrofes. En ausencia de ese
489 ejercicio declarativo, dos estudios que investigan aparentemente el mismo fenómeno pueden estar
490 midiendo objetos distintos sin que esa diferencia sea detectable en los resultados publicados. Tres
491 limitaciones condicionan no obstante la interpretación: la asignación de lógicas fue realizada por
492 un único codificador; la estrategia de búsqueda puede haber excluido estudios que emplean el Sur
493 Global sin nominarlo en los metadatos; y la cobertura de WoS puede subestimar la producción en
494 revistas regionales latinoamericanas y africanas, donde los enfoques epistémicos e histórico-
495 coloniales podrían estar más presentes.

496

497 **6. Conclusión**

498 Este estudio aporta evidencia sistemática de que el Sur Global funciona en bibliometría como una
499 categoría cuya polisemia operativa es invisible para quienes la usan. Más del 60% de los estudios
500 analizados no la define y los que sí lo hacen no convergen en un criterio común. Sin embargo, el
501 aporte central de este trabajo no es diagnóstico sino instrumental, pues el marco de clasificación
502 situacional permite convertir esa heterogeneidad en una decisión analítica explícita y declarable,
503 comparable entre estudios y alineada con la pregunta de investigación que la motiva.

504

505 Las implicaciones son directas para la práctica bibliométrica. En el diseño de estudios, la elección
506 de la lógica de clasificación no es un detalle metodológico sino una decisión que determina qué
507 países entran, qué asimetrías se detectan y, en consecuencia, qué conclusiones son posibles. En la
508 lectura crítica de la literatura, identificar la lógica implícita de un estudio permite evaluar si sus
509 resultados son comparables con los de otros que abordan aparentemente el mismo fenómeno. Y en

510 la evaluación de políticas científicas, usar el mismo término con criterios distintos puede llevar a
511 recomendar intervenciones para poblaciones que no comparten las mismas barreras estructurales.

512
513 Futuras investigaciones podrían extender el análisis a bases de datos OpenAlex y SciELO, lo que
514 permitiría no solo ampliar la cobertura del corpus sino incorporar literatura producida desde el Sur
515 epistémico que WoS tiende a subrepresentar y que podría mostrar patrones de operacionalización
516 distintos a los aquí documentados. Incorporar un segundo codificador fortalecería además la
517 verificabilidad de la asignación de lógicas. Ambas extensiones son relevantes en un campo que,
518 como muestran los datos, se está consolidando a una velocidad que supera la estabilización de sus
519 estándares conceptuales.

520

521 **7. Declaración de conflictos de interés**

522

523 Los/as autores/as de este artículo declaran no tener conflictos de intereses financieros,
524 profesionales o personales que pudieran haber influido de manera inapropiada en este trabajo.

525

526 **8. Declaración de contribución de autoría**

527

528 *María Verónica Forchino*: Conceptualización, Metodología, Análisis formal, Validación,
529 Curación de datos, Visualización, Redacción – borrador original, Redacción – revisión y edición.

530 *Nicolás Robinson-García*: Conceptualización, Metodología, Análisis formal, Supervisión,
531 Redacción – borrador original, Redacción – revisión y edición. *Daniel Torres-Salinas*:

532 Conceptualización, Metodología, Análisis formal, Supervisión, Redacción – borrador original,
533 Redacción – revisión y edición.

534

535 **9. Referencias**

536 Aagaard, K., Kladakis, A., & Nielsen, M. W. (2020). Concentration or dispersal of research
537 funding? *Quantitative Science Studies*, *1*(1), 117-149.

538 https://doi.org/10.1162/qss_a_00002

539 Abdullah, A., Satria, A., Mulyati, H., Arkeman, Y., & Indrawan, D. (2024). Blockchain-Enabled
540 Supply Chain Finance: A Bibliometric Review and Research Agenda. *Administrative
541 Sciences*, *14*(11), 298. <https://doi.org/10.3390/admsci14110298>

542 Akpan, I. J., Offodile, O. F., Akpanobong, A. C., & Kobara, Y. M. (2024). A Comparative
543 Analysis of Virtual Education Technology, E-Learning Systems Research Advances, and
544 Digital Divide in the Global South. *Informatics*, *11*(3), 53.

545 <https://doi.org/10.3390/informatics11030053>

546 Albanna, B., Handl, J., & Heeks, R. (2021). Publication outperformance among global South
547 researchers: An analysis of individual-level and publication-level predictors of positive
548 deviance. *Scientometrics*, *126*(10), 8375-8431. [https://doi.org/10.1007/s11192-021-
549 04128-1](https://doi.org/10.1007/s11192-021-04128-1)

550 Altynbassov, B., Bayanbayeva, A., Tolegen, M., & Zhamankarin, M. (2024). A comprehensive
551 bibliometric analysis of trends in higher education leadership in the Global South, 2013-
552 2023: Contemporary perspectives and developments. *International Journal of
553 Educational Research*, *127*, 102421. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2024.102421>

- 554 Beigel, F., & Digiampietri, L. (2022). La batalla de las lenguas en la publicación nacional: Un
555 estudio comparativo de las publicaciones del CNPq (Brasil) y Conicet (Argentina). *Tempo*
556 *Social*, 34(3), 209-251. <https://doi.org/10.11606/0103-2070.ts.2022.201819>
- 557 Bendavid, E., Littleton, A. K. S., Mejía-Guevara, I., Fenyó, M., & Miller, G. (2025). A Global
558 Analysis of Within-Country Health Inequalities. *JAMA Health Forum*, 6(10), e253611.
559 <https://doi.org/10.1001/jamahealthforum.2025.3611>
- 560 Bera, S., Vilchez, A., & Muenster, R. M. (2025). The persistent global disparities in
561 environmental and climate communication scholarship. *Frontiers in Communication*, 9,
562 1474619. <https://doi.org/10.3389/fcomm.2024.1474619>
- 563 Bloom, G., Husain, L., & Ren, M. (2025). Global health governance in transition: A time for new
564 leadership, new ideas, new partnerships. *SSM - Health Systems*, 5, 100110.
565 <https://doi.org/10.1016/j.ssmhs.2025.100110>
- 566 Cash-Gibson, L., Rojas-Gualdrón, D. F., Pericàs, J. M., & Benach, J. (2018). Inequalities in
567 global health inequalities research: A 50-year bibliometric analysis (1966-2015). *PLOS*
568 *ONE*, 13(1), e0191901. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0191901>
- 569 Chen, B., Wu, S., Song, Y., Webster, C., Xu, B., & Gong, P. (2022). Contrasting inequality in
570 human exposure to greenspace between cities of Global North and Global South. *Nature*
571 *Communications*, 13(1), 4636. <https://doi.org/10.1038/s41467-022-32258-4>
- 572 Cherniak, K. (2021). Sociology from the Global South and the Global North: Systematising
573 Characteristics and Relations. *Sociological studies*, (1(18)), 6-13.
574 <https://doi.org/10.29038/2306-3971-2021-01-06-13>
- 575 Ciptet, D., Falzon, D., Uri, I., Robinson, S., Weikmans, R., & Roberts, J. T. (2022). The unequal
576 geographies of climate finance: Climate injustice and dependency in the world system.
577 *Political Geography*, 99, 102769. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2022.102769>
- 578 Collyer, F. M. (2018). Global patterns in the publishing of academic knowledge: Global North,
579 global South. *Current Sociology*, 66(1), 56-73.
580 <https://doi.org/10.1177/0011392116680020>
- 581 Commission Sud (Ed.). (1992). *The challenge to the South*. Oxford university press.
- 582 Connell, R. (2020). *Southern Theory: The global dynamics of knowledge in social science*.
583 Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003117346>
- 584 Cooke, R. (2004). The anatomy of the squizzel: The role of operational definitions in
585 representing uncertainty. *Reliability Engineering & System Safety, Alternative*
586 *Representations of Epistemic Uncertainty*, 85(1), 313-319.
587 <https://doi.org/10.1016/j.ress.2004.03.019>
- 588 Day, R., Walker, G., & Simcock, N. (2016). Conceptualising energy use and energy poverty
589 using a capabilities framework. *Energy Policy*, 93, 255-264.
590 <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2016.03.019>
- 591 Demeter, M. (2019). The World-Systemic Dynamics of Knowledge Production: The Distribution
592 of Transnational Academic Capital in the Social Sciences. *Journal of World-Systems*
593 *Research*, 25(1), 111-144. <https://doi.org/10.5195/jwsr.2019.887>

- 594 DORA. (2013). *San Francisco Declaration on Research Assessment. Declaration on Research*
595 *Assessment (DORA)*. <https://sfdora.org/read/>
- 596 Giri, R., & Das, A. K. (2023). The Journal of Scientometric Research: A Statistical Outlook of
597 the First Eleven Volumes of the Journal. *Journal of Scientometric Research*, 12(3), 739-
598 754. <https://doi.org/10.5530/jscires.12.3.070>
- 599 Gui, Q., Du, D., & Liu, C. (2024). The Changing Geography of Scientific Knowledge
600 Production: Evidence from the Metropolitan area Level. *Applied Spatial Analysis and*
601 *Policy*, 17(1), 157-174. <https://doi.org/10.1007/s12061-023-09525-y>
- 602 Hamid, M. O., Sultana, S., & Roshid, M. M. (2025). Transformation of Applied Linguistics in the
603 Global South Context of Bangladesh: Researcher Agency, Imagination, and North-South
604 Cooperation. *Applied Linguistics*, 46(4), 557-575. <https://doi.org/10.1093/applin/amae037>
- 605 Haug, S. (2021). A Thirdspace approach to the 'Global South': Insights from the margins of a
606 popular category. *Third World Quarterly*, 42(9), 2018-2038.
607 <https://doi.org/10.1080/01436597.2020.1712999>
- 608 Heilbron, J. (2014). The social sciences as an emerging global field. *Current Sociology*, 62(5),
609 685-703. <https://doi.org/10.1177/0011392113499739>
- 610 Inhorn, M. C., & Patrizio, P. (2015). Infertility around the globe: New thinking on gender,
611 reproductive technologies and global movements in the 21st century. *Human*
612 *Reproduction Update*, 21(4), 411-426. <https://doi.org/10.1093/humupd/dmv016>
- 613 Jehlička, P. (2021). Eastern Europe and the geography of knowledge production: The case of the
614 invisible gardener. *Progress in Human Geography*, 45(5), 1218-1236.
615 <https://doi.org/10.1177/0309132520987305>
- 616 Joseph, J. K., Akhildev, K., Renjith, V. R., & Pradeepkumar, A. P. (2024). Eco-DRR practices
617 and research: Visualization and analysis of global perspectives. *International Journal of*
618 *Disaster Risk Reduction*, 102, 104271. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2024.104271>
- 619 Lim, B. H., D'Ippoliti, C., Dominik, M., Hernández-Mondragón, A. C., Vermeir, K., Chong, K.
620 K., Hussein, H., Morales-Salgado, V. S., Cloete, K. J., Kimengsi, J. N., Balboa, L.,
621 Mondello, S., Dela Cruz, T. E., Lopez-Verges, S., Sidi Zakari, I., Simonyan, A., Palomo,
622 I., Režek Jambrak, A., Germo Nzweundji, J., ... Flores Bueso, Y. (2025a). Regional and
623 institutional trends in assessment for academic promotion. *Nature*, 638(8050), 459-468.
624 <https://doi.org/10.1038/s41586-024-08422-9>
- 625 Lim, B. H., D'Ippoliti, C., Dominik, M., Hernández-Mondragón, A. C., Vermeir, K., Chong, K.
626 K., Hussein, H., Morales-Salgado, V. S., Cloete, K. J., Kimengsi, J. N., Balboa, L.,
627 Mondello, S., Dela Cruz, T. E., Lopez-Verges, S., Sidi Zakari, I., Simonyan, A., Palomo,
628 I., Režek Jambrak, A., Germo Nzweundji, J., ... Flores Bueso, Y. (2025b). Regional and
629 institutional trends in assessment for academic promotion. *Nature*, 638(8050), 459-468.
630 <https://doi.org/10.1038/s41586-024-08422-9>
- 631 Marques, F. P. J., Kniess, A. B., Goyanes, M., & Oliveira, T. (2025). De-Westernizing
632 Communication Studies Through Domesticating the Global South: A Critical
633 Examination of the Mechanisms Shaping Scholarly Participation in the Field.
634 *International Journal of Communication*, 19, 27-27.

- 635 Matovu, B., Mim, T. A., & Lutalo, B. (2025). Where and how can Africa and India leverage the
636 blue economy opportunities of the Indian Ocean region as a driver for sustainable
637 development and partnerships? *Sustainable Futures*, *10*, 101218.
638 <https://doi.org/10.1016/j.sftr.2025.101218>
- 639 Mervar, A., & Jokić, M. (2022). Core-periphery nexus in the EU social sciences: Bibliometric
640 perspective. *Scientometrics*, *127*(10), 5793-5817. <https://doi.org/10.1007/s11192-022-04493-5>
- 642 Molyneux, S., & Geissler, P. W. (2008). Ethics and the ethnography of medical research in
643 Africa. *Social Science & Medicine*, *67*(5), 685-695.
644 <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2008.02.023>
- 645 Moosavi, L. (2020). The decolonial bandwagon and the dangers of intellectual decolonisation.
646 *International Review of Sociology-Revue Internationale De Sociologie*, *30*(2), 332-354.
647 <https://doi.org/10.1080/03906701.2020.1776919>
- 648 Moreira de Oliveira, T., & Bomfim, M. V. de J. (2023). Funding of research agendas about the
649 global south in Latin America and the Caribbean: Lexicometric and content analysis in
650 Latin American scientific production. *Tapuya: Latin American Science, Technology and*
651 *Society*, *6*(1), 2218260. <https://doi.org/10.1080/25729861.2023.2218260>
- 652 Nielsen, M. W., & Andersen, J. P. (2021). Global citation inequality is on the rise. *Proceedings*
653 *of the National Academy of Sciences of the United States of America*, *118*(7),
654 e2012208118. <https://doi.org/10.1073/pnas.2012208118>
- 655 Ozer, N. T., & Ulker, I. (2025). Bibliometric and Visual Analysis of Research in Food Insecurity
656 and Malnutrition. *Journal of Evaluation in Clinical Practice*, *31*(5), e70234.
657 <https://doi.org/10.1111/jep.70234>
- 658 Perrotta, D., & Alonso, M. (2020). Dinámicas de colaboración internacional en relaciones
659 internacionales en el Mercosur: Agendas de investigación y estrategias de movilización
660 del conocimiento. *OASIS*, (33), 125-152. <https://doi.org/10.18601/16577558.n33.08>
- 661 Pratt, B., & De Vries, J. (2023). Where is knowledge from the global South? An account of
662 epistemic justice for a global bioethics. *Journal of Medical Ethics*, *49*(5), 325-334.
663 <https://doi.org/10.1136/jme-2022-108291>
- 664 Ratuva, S. (2016). Subalternization of the global south: Critique of mainstream 'Western'
665 security discourses. *Cultural Dynamics*, *28*(2), 211-228.
666 <https://doi.org/10.1177/0921374016652915>
- 667 Sadiq, K., & Tsourapas, G. (2023). The Transnational Social Contract in the Global South.
668 *International Studies Quarterly*, *67*(4), sqad088. <https://doi.org/10.1093/isq/squad088>
- 669 Schintler, L. A., & Chen, Z. (2025). Diversity and Inclusion in Regional Science Participation:
670 Through the Lens of Data Mining. *International Regional Science Review*, *48*(1), 3-37.
671 <https://doi.org/10.1177/01600176241253287>
- 672 Schot, J., & Steinmueller, W. E. (2018). Three frames for innovation policy: R&D, systems of
673 innovation and transformative change. *Research Policy*, *47*(9), 1554-1567.
674 <https://doi.org/10.1016/j.respol.2018.08.011>

- 675 Segal, U. A. (2019). Globalization, migration, and ethnicity. *Public Health*, 172, 135-142.
676 <https://doi.org/10.1016/j.puhe.2019.04.011>
- 677 Tijssen, R., & Winnink, J. (2018, octubre). *Research excellence in the Global South: Bibliometric*
678 *evidence of 21st century trends*. CWTS, Leiden University.
679 [https://www.cwts.nl/blog?article=n-r2u294&title=research-excellence-in-the-global-](https://www.cwts.nl/blog?article=n-r2u294&title=research-excellence-in-the-global-south-bibliometric-evidence-of-21st-century-trends)
680 [south-bibliometric-evidence-of-21st-century-trends](https://www.cwts.nl/blog?article=n-r2u294&title=research-excellence-in-the-global-south-bibliometric-evidence-of-21st-century-trends)
- 681 Turba, R., Thoré, E. S. J., Bertram, M. G., Bridg, H., Sabet, S. S., Gamboa, M., Ríos-Orjuela, J.
682 C., Takola, E., Capa Salinas, J., Sampaio Franco, A. C., & Marín, C. (2026). Global
683 North-South science inequalities due to language and funding barriers. *Peer Community*
684 *Journal*, 6, e9. <https://doi.org/10.24072/pcjournal.677>
- 685 Turki, H., Fraumann, G., Hadj Taieb, M. A., & Ben Aouicha, M. (2023). Global visibility of
686 publications through Digital Object Identifiers. *Frontiers in Research Metrics and*
687 *Analytics*, 8, 1207980. <https://doi.org/10.3389/frma.2023.1207980>
- 688 UNESCO. (2023). *Open science outlook I: Status and trends around the world*. UNESCO.
689 <https://doi.org/10.54677/GIIC6829>
- 690 Wiederkehr, C., Ide, T., Seppelt, R., & Hermans, K. (2022). It's all about politics: Migration and
691 resource conflicts in the global south. *World Development*, 157, 105938.
692 <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2022.105938>
693